

МАТЕРІАЛИ

**науково-практичного круглого
столу «25 років Кримінальному
кодексу України: проблеми та
здобутки»
(29 квітня 2026 року)**

КИЇВ - 2026

Матеріали науково-практичного круглого столу «25 років Кримінальному кодексу України: проблеми та здобутки» (29 квітня 2026 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя. К., 2026. 101 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

*Захід присвячено пам'яті професора,
дійсного члена Національної академії
правових наук Павла Семеновича
Матишевського (1919-2001)*

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Баулін Ю.В. Чинний КК України: шлях від первісної редакції до сьогодення.....	7
Шапченко С.Д. Реалізація окремих концептуальних засад кримінально-правового регулювання у Кримінальному кодексі України 2001 року.....	11
Хавронюк М.І. Інститут кримінального проступку у КК України: проблема чи здобуток.....	19
Стрижевська А.А. Проблеми пропорційності призначення покарання у кримінальному праві України: структурна судова дискреція та доктринальний дефіцит у світлі європейських стандартів.....	25
Туляков В.О. Пріоритетні напрями адаптації кримінального права України до acquis ЄС.....	29
Орловська Н.А. Директиви ЄС як джерело кримінального права України.....	34
Артюхова В.В. Генеза унормування категорії «склад злочину» в Кримінальному кодексі України.....	39
Ткаченко І.М. Актуальні питання систематизації спеціальних потерпілих у кримінальному праві України.....	43
Мицька О.І. Безумовне звільнення від відбування покарання обумовлене умовами воєнного стану.....	46

ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Вознюк А.А. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки: окремі питання розвитку законодавства та правозастосування.....	51
Кузнецов В.В. Кваліфікація викрадення чужого майна з використанням ЕОМ.....	65
Птащенко Д.С. Кримінально-правовий захист безпеки експлуатації будівель та споруд: окремі питання практики застосування.....	70
Акімов М.О. Проблема доцільності спеціальних норм про кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (на прикладі законопроекту реєстр. № 7558 від 15.07.2022).....	73
Зайцев О.В. Еволюція законодавчих ініціатив щодо відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України, під час дії воєнного стану.....	77

Новікова К.А. Кримінально-правова охорона встановленого порядку несення військової служби: еволюція положень Кримінального кодексу України.....	83
Федосєєва К.Г. Проблеми застосування ст. 176 КК України у сфері захисту авторського права і суміжних прав.....	89
Сухорєбрий І.І. Порівняльний аналіз розвитку кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні (на прикладі статті 368 КК України).....	93
Ориник А.Р. Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката: кримінально-правові аспекти та перспективи імплементації в Україні.....	99

Артюхова В.В., науковий консультант судді Конституційного Суду України; молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

Гене́за унормування категорії «склад злочину» в Кримінальному кодексі України

I. Без перебільшення можна стверджувати, що склад злочину/кримінального правопорушення² є однією з найбільш відомих категорій доктрини кримінального права. Численні наукові дослідження присвячені вивченню проблематики складу злочину як на загальнотеоретичному рівні, так і на рівні окремих видів суспільно небезпечних діянь. Саме завдяки цій категорії в Особливій частині КК України визначаються ознаки конкретних кримінальних правопорушень, здійснюється кваліфікація відповідних діянь, розмежування складів кримінальних правопорушень, відмежування кримінально протиправних діянь від інших видів правопорушень тощо.

Категорія «склад злочину» має давню історію. У юридичній літературі визначається, що термін «склад злочину» (латиною – *corpus delicti*) було запроваджено у процесуальному обігу ще у другій половині XVI ст. відомим італійським криміналістом Проспером Фаринацієм. У старому процесуальному розумінні *corpus delicti* означав зовнішній предмет, на який була спрямована злочинна діяльність: труп, спричинені рани потерпілому, згорілий будинок, підроблений документ, викрадене майно, інші предмети і сліди, що свідчили про вчинений злочин – *constatare de delikto* (констатація наявності злочину). У подальшому поняття «*corpus delicti*» почали трактувати більш широко і розуміти під ним не лише сукупність слідів злочину, а й усю зовнішню сторону останнього. У німецькій юридичній літературі цьому терміну відповідав термін «*thatbestant*», який з середини XIX ст. стали вживати у загальному розумінні – склад злочину – як поняття, що включає в себе як зовнішню (об'єктивну), так і внутрішню (суб'єктивну) сторони злочину [5, с. 103 – 104].

Чимало вітчизняних вчених сьогодення визначають склад злочину як наукову абстракцію, яка становить сукупність установлених КК України об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин.

² Зауважимо, що в контексті цієї публікації поняття «злочин» та «кримінальне правопорушення» вживаються як синонімічні.

II. Аналіз кримінального законодавства, що діяло з початку ХХ сторіччя до 60-х років ХХ сторіччя на теренах, що охоплюються сучасною територією України, свідчить про те, що на той час конструкція «склад злочину» в таких актах права не застосовувалась. Зокрема, в Кримінальному кодексі УСРР 1922 року [7], Кримінальному кодексі УСРР 1927 року [2] будь-які згадки про склад злочину відсутні.

Вперше словосполучення «склад злочину» використовується в КК УРСР 1960 року, в його ст. 18 «Добровільна відмова від вчинення злочину», яка визначала, що особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, коли фактично вчинене нею діяння містить *склад іншого злочину* [3]. Відповідно, саме з того часу теоретичне поняття «склад злочину» перейшло у законодавчу площину. Проте форма законодавчої реалізації, за якої одне із засадничих понять кримінального права формалізується не в загальних положеннях кримінального закону чи нормах, що визначають поняття злочину, а лише як одна з умов добровільної відмови від вчинення злочину, видається дуже сумнівною.

III. Верховна Рада України, ухваливши 5 квітня 2001 року КК України, який є чинним і на теперішній час, розширила межі вживання категорії «склад злочину» в його статтях. Це поняття унормовано в приписах Загальної частини КК України, які визначають: підстави кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 2); поняття закінченого кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 13); умови притягнення до кримінальної відповідальності у випадку добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця (ч. 2 ст. 17).

У статтях Особливої частини КК України термін «склад кримінального правопорушення» згадується у статтях, які визначають кримінальну відповідальність за такі діяння: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110²), терористичний акт (ст. 258), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258³), фінансування тероризму (ст. 258⁵), найманство (ст. 447).

Разом із тим в КК України, попри відсутність загального визначення поняття складу кримінального правопорушення, так само як і підходу щодо його структурного наповнення, згадуються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, а саме: діяння (ч. 1 ст. 11), предмет (п. 3 ч. 1 ст. 96²), суб'єкт (ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 18). При цьому єдина ознака складу кримінального правопорушення, якій в КК України надано визначення – суб'єкт кримінального правопорушення, яким є «фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність» (ч. 1 ст. 18) [1].

Такий підхід законодавця щодо застосування словосполуки «склад злочину» без надання відповідного визначення, а також вибіркової імплементації окремих ознак складу кримінального правопорушення в окремі норми КК України, виглядає непослідовним та справедливо критикується у наукових джерелах.

Наприклад, В. О. Навроцький слушно зазначає, що «використане в ч. 1 ст. 2 КК формулювання „діяння, яке містить склад злочину” вносить повну плутанину в думки того, хто знає, що діяння у формі дії або бездіяльності саме є ознакою складу злочину, його частинкою та задумується над тим, що частина не може містити в собі все ціле. Не витримує критики і законодавча теза про склад злочину, передбачений статтею Особливої частини КК. Якби таке сказав студент, то „напросився” б на уточнюючі запитання про співвідношення Загальної та Особливої частини КК, про те, як у статті Особливої частини відображені ознаки, що стосуються, наприклад, осудності» [4, с. 238].

IV. Розглядаючи питання подальшої перспективи унормування категорії «склад злочину» вважаємо за доцільне також звернутись до проекту нового Кримінального кодексу України (далі – проект КК), розробленого Робочою групою з питань розвитку кримінального права (далі – Робоча група).

В цьому проекті КК вперше в історії вітчизняного кримінального законодавства Робочою групою пропоновано повноцінно унормувати поняття складу злочину та його ознак.

Зокрема, за проектом КК визначено таке:

«кримінальним правопорушенням є протиправне діяння, яке відповідає складу злочину чи провини, передбаченого цим Кодексом» (стаття 2.1.1.) [6];

«складом кримінального правопорушення (складом злочину чи складом провини) є система обов’язкових ознак, що визначають об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта та суб’єктивну сторону кримінального правопорушення і передбачені у статтях: 1) Загальної частини цього Кодексу, які визначають загальні ознаки складу кримінального правопорушення, та 2) Спеціальної частини цього Кодексу, які визначають ознаки складу окремого кримінального правопорушення» (ч. 1 статті 2.1.3) [6].

При цьому, загальні ознаки складу кримінального правопорушення детально розкриті в розділі 2.2. «Об’єкт і об’єктивна сторона кримінального правопорушення», розділі 2.3. «Суб’єкт кримінального правопорушення», розділі 2.4. «Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення» [6].

На нашу думку, запропонований Робочою групою підхід до формалізації складу злочину в проекті КК спрямований на покращення якості кримінального закону, демонструє прагнення до системності,

логічної узгодженості та усунення наявних прогалин норм чинного КК України.

V. Підсумовуючи викладено, зауважимо, що генеза унормування категорії «склад злочину» у кримінальному законодавстві України свідчить про поступову трансформацію цього поняття від доктринальної конструкції до законодавчо закріпленої кримінально-правової категорії.

Разом із тим сучасний етап розвитку кримінального законодавства України характеризується переходом від фрагментарного використання категорії «склад злочину» до спроб її повноцінного унормування. Це має важливе значення для забезпечення принципу юридичної визначеності, однакового застосування кримінального закону та вдосконалення механізму кримінально-правової кваліфікації.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–III. Дата оновлення: 15.04.2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 21.05.2026).
2. Кримінальний Кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки: Кодекс від 08.06.1927 р. *Зібрання узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України*. 1927. № 26–27. Ст. 131.
3. Кримінальний кодекс УРСР: Кодекс України від 28.12.1960 р. *Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України*. Дата оновлення: 17.05.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed19960712#Text> (дата звернення: 20.05.2026).
4. Навроцький В. О. Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. № 1 (14). С. 237–239.
5. Панов М. І. Проблеми складу злочину та його функцій у доктрині кримінального права. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2013. № 1 (1). С. 103–125.
6. Текст проєкту нового Кримінального кодексу України (станом на 01.05.2026). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2026/05/02/00000-kontrolnyj-proyekt-kk-01-05-2026.pdf> (дата звернення: 21.05.2026).
7. Уголовный кодекс Украинской Социалистической Советской Республики, введенный в действие Постановлением Всеукраинского ЦИК от 23 августа 1922 года. Харьков: типография Вукопспілки, 1922. 100 с.